

BIOGRAFÍA

Einstein. El trabajo del genio, la intimidad del hombre

Mariné C. Campos. Departamento de Ciencias Ambientales y Gestión del Agua - Universidad Nacional de Los Comechingones

El padre de la física moderna encabezó la revolución científica del siglo XX. Con sus hallazgos, desencadenó los avances más importantes de la historia: modificó los conceptos de tiempo y espacio, sentó las bases para entender el cosmos y abrió la puerta a descubrimientos como el rayo láser, el horno microondas, y la energía solar. Pero en el camino del genio, el hombre tuvo una vida de tragedia griega, azotado por un sinfín de injustas adversidades: La pasión del amor prohibido, los misterios de la hija “ilegítima”, la relación incestuosa con su prima, la enfermedad mental de su hijo menor.

Albert Einstein nació en Ulm, una pequeña ciudad del Sur de Alemania, el 14 de marzo de 1879. A las seis semanas, la familia se mudó a Munich, que ya entonces tenía un fuerte potencial industrial. En 1881, nació Maja, la única hermana y eterna confidente del genio. Ambos padres, Hermann Einstein y Pauline Koch, provenían de pequeños pueblos y de familias de origen judío de buen nivel económico. Junto a su hermano Jacob, Hermann fundó la compañía de ingeniería eléctrica Einstein y Cía. Cuando Albert tenía 5 años, su padre le regaló una brújula que lo maravilló. A simple vista, no había nada que hiciera que la aguja se moviera siempre apuntando a la misma dirección. Su tío le explicó el funcionamiento de los campos magnéticos pero la

curiosidad del niño superaba las respuestas que Jacob podía darle. De esta parte de la historia, se perfilan dos aristas importantes en la vida del genio: El origen judío familiar que lo pondría años más tarde en el blanco del odio nazi, y la influencia de su tío en su atracción hacia las matemáticas. Así y todo, el pequeño no parecía ser ningún iluminado: Empezó a hablar cuando tenía 3 años, no le gustaba ningún deporte y no se juntaba con otros niños. Sus padres temían que no fuera normal. Y, a decir verdad, no lo era.

En 1888, con casi diez años, entró a la escuela Luitpold de Munich. El hecho de ser el único judío en una institución católica no influyó en nada en su incapacidad de hacer amigos. Era su carácter introvertido, tímido y solitario lo que lo alejaba de sus compañeros. Poco después, llegaría a su vida, su primer mentor. Era costumbre en la Alemania de esos años, para las familias con buena posición económica, recibir en sus casas a estudiantes con poco dinero. Los Einstein recibieron a un hombre llamado Tamley, el primero en darse cuenta de la inteligencia de Albert. Tamley le regaló el libro “Los Elementos” que el geómetra griego Euclides escribió cerca del 300 a. C. De esta manera, Einstein se introdujo, con pasión, en el maravilloso mundo de la geometría justo antes de que los profesores de la escuela le quitaran lo maravilloso. Pauline, su madre, lo acompañó con paciencia en cada etapa de la niñez y le enseñó a canalizar sus frustraciones, a través de la música. Ella tocaba el piano y él tocaba el violín.

En 1894, por motivos laborales, los padres de Einstein se mudaron a Pavia, una ciudad de Italia cercana a Milán, y Albert continuó su educación en Aarau, Suiza. En 1896, renunció a la ciudadanía alemana para evitar el servicio militar y poder obtener la nacionalidad suiza e ingresar en la Universidad de Zurich. Empezó el profesorado de física y matemática en el Instituto Federal Politécnico. Allí conoció a Mileva Maric, una física de origen serbio, 4 años mayor que él, por quien se sintió cautivado de inmediato. Con el tiempo, se volvieron inseparables. En 1900, los dos terminaron sus estudios con muy buenas y muy similares calificaciones, excepto en física aplicada, en la que ella tuvo la máxima calificación de 5 y él, solo 1. Inflexible, la madre de Albert, se opuso de manera terminante a la relación de su hijo con Mileva, que no era ni judía ni alemana. Pero a pesar de esa oposición, el físico siguió con la relación. En 1901, Einstein obtuvo la ciudadanía suiza y una noticia abrumadora: Milena estaba embarazada. El embarazo fue repudiado por Pauline, él no tenía trabajo y todavía no estaban casados. Una situación inaceptable para la época y para la familia. La joven se recluyó en casa de sus padres, para proteger a su amado del desprestigio de tener un hijo ilegítimo. El 29 de

enero de 1902, en Serbia, nació Lieserl, a quien siempre mantuvieron oculta de la familia, de la sociedad y de la historia. La única información que se tiene de la pequeña, se conoce a través de las 43 cartas que sus padres se enviaron durante esos años y que fueron descubiertas casi un siglo más tarde. Recién en 1980, el mundo supo de la existencia de la niña, lo que nadie sabe es qué le pasó. En septiembre de 1903, Einstein menciona a Lieserl en una carta por última vez y nunca más se supo de ella. Albert y Mileva se casaron en 1903 y un año después nació Hanz, su primer hijo varón, legítimo y público.

Mientras trabajó en la oficina de patentes de Berna entre 1902 y 1909, Einstein tuvo tiempo para dedicarse a sus investigaciones. Pasaba las noches junto a su esposa entre ecuaciones, hipótesis, fórmulas y teorías. Nunca olvidó el objeto que despertó su interés por la física: la brújula que le había regalado su padre. En 1905, a los 26 años, obtuvo su doctorado y escribió la tesis que lo convertiría en el físico teórico más brillante del siglo XX: la teoría de la relatividad, construida a partir del intento por comprender las fuerzas electromagnéticas. Con esta teoría, demostró que todas las leyes de la física son las mismas en todos los marcos de referencia y que la luz en el vacío tiene siempre la misma velocidad, mientras todo lo demás es relativo. Ese mismo año, escribió otros 4 estudios que revolucionaron la física: El efecto fotoeléctrico, la determinación de las dimensiones moleculares, el movimiento browniano y la equivalencia de masa y energía. 1905 pasó a la historia como el año milagroso "*annus mirabilis*" para Einstein. En 1910, la familia se mudó a Berlín, donde Einstein trabajó como profesor en varias universidades. Ese año nació Eduard, su segundo hijo. La frágil salud del pequeño que se enfermaba con frecuencia y hasta estuvo al borde la muerte, preocupaba mucho a su padre. En 1914, tras 18 años, la relación de Albert y Mileva llegó a su fin. Mientras su matrimonio se derrumbaba y su hijo menor pasaba semanas en cama, el científico comenzó una relación extramatrimonial con Elsa Löwenthal, su prima. En una carta escrita en julio de ese año, el físico le propone a su esposa una serie de condiciones para poder sostener su matrimonio: ella debía limpiar su estudio y su habitación, darle tres comidas diarias y lavarle la ropa; no tendrían relaciones íntimas, ni pasearían juntos. A los pocos meses, Mileva dejó a su marido y se fue con sus hijos a vivir a Suiza. En 1916, el genio publicó la teoría general de la relatividad. Trajo al mundo el concepto de la curvatura del espacio tiempo y cambió el significado de gravedad. Una aplicación práctica de la relatividad general en la actualidad, son los GPS. Si estos sistemas no tuvieran en cuenta la curvatura del espacio tiempo,

cometerían errores kilométricos. Sin las ecuaciones de Einstein, la humanidad estaría perdida.

En 1919, se divorció de Mileva y se casó con su prima para quien diseñó una serie de reglas, como una especie de manual de la buena esposa. Ese mismo año, alcanzó la fama mundial: Se corroboró, a través de un ensayo realizado durante un eclipse, su teoría sobre campos gravitatorios. En 1921, el afamado científico recibió el premio nobel por sus descubrimientos sobre la naturaleza de la luz y su explicación del efecto fotoeléctrico, trabajos que significaron una contribución al desarrollo de la mecánica cuántica que explica la estructura de los átomos. La academia sueca no estaba lista para premiarlo por su teoría de la relatividad, que fue publicada de forma integral en 1929. En 1930, el prometedor futuro de su hijo Eduard, que estudiaba medicina y era un músico talentoso, se derrumbó por una condición irreversible: empezó a presentar síntomas de esquizofrenia. Su trastorno mental lo alejó de la vida intelectual y, con el tiempo, de su padre. Hanz, en cambio, se recibió de Ingeniero Civil, de Doctor en Ciencias Técnicas y fue profesor de Ingeniería Hidráulica. Fue reconocido mundialmente por sus investigaciones y premiado por diversas instituciones de Estados Unidos, pero su padre nunca estuvo de acuerdo con la carrera que había elegido y ese desacuerdo fue irreconciliable.

Con la llegada del nazismo al poder, Albert Einstein dejó nuevamente su país natal en 1933. Se refugió en Inglaterra, mientras Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi, proclamaba la muerte del intelectualismo judío y Hitler pedía su cabeza. Sus trabajos fueron quemados públicamente en Berlín. El físico no solo era un intelectual judío; además era un alemán que había renunciado a su nacionalidad y un ferviente crítico del régimen nazi. Ese mismo año Einstein se trasladó a Estados Unidos y dejó Europa para siempre.

En 1939, dos meses antes de estallar la guerra mundial, Einstein le advierte mediante una carta al presidente Franklin Roosevelt sobre el peligro de que Alemania pudiera crear bombas atómicas. Entonces, Estados Unidos inició el Proyecto Manhattan que produjo las primeras armas nucleares del mundo. El país que el pacifista Albert Einstein había elegido para escapar de la opresión alemana, es el único en la historia que usó bombas atómicas en combate. Fue en agosto de 1945, en Hiroshima y Nagasaki con un saldo aproximado de 110.000 muertos y 130.000 heridos. Einstein no tuvo ninguna participación en el Proyecto, pero su famosa fórmula $E=mc^2$ fue la base con la cual se comenzó a investigar la energía nuclear, y su carta a Roosevelt impulsó la participación

del gobierno en las investigaciones nucleares. El genio se sintió responsable por la masacre de Japón, hasta el día de su muerte, el 18 de abril de 1955, cuando a los 76 años, la ruptura de un aneurisma de la aorta abdominal que no quiso tratar, desencadenó una hemorragia interna que acabó con su vida.

BIBLIOGRAFÍA:

Frank, P. (2013) Einstein.

Fölsins, A. (1997) Albert Einstein. A Biography.

Roqué, X. (2007) Einstein como divulgador científico.

Mayer, F. (2014) Las relaciones del Albert Einstein con Emanuel Lasker y el Ajedrez

Albert Einstein, el genio del siglo XX. (s.f.) Recuperado de

<https://historia.nationalgeographic.com.es>

Albert Einstein Biographical. (s.f.) Recuperado de <https://nobelprize.org>